
IMPLEMENTASI MODEL *DISCOVERY LEARNING* BERBANTUAN LKS UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPS SISWA KELAS 1X A SMP SLAMET RIYADI SOA TAHUN PELAJARAN 2018 – 2019

Anastasia Ana Lewar
anastasiaanalewar@gmail.com
Guru SMP Slamet Ryadi Soa

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPS pada siswa kelas IX SMP Slamet Ryadi Soa dengan menggunakan model *discovery learning*. Penelitian ini menggunakan desain penelitian Kemmis dan Taggart yang terdiri atas dua siklus dan setiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan dan observasi serta refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IX SMP Slamet Ryadi Soa yang berjumlah 21 orang. Objek penelitian ini adalah hasil belajar IPS berbantuan LKS dan model *Discovery Learning*. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik tes dan instrumen penelitian berupa tes uraian, data dianalisis dengan statistik deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis data pada siklus I rata – rata hasil belajar IPS siswa diperoleh 67,86 dengan persentasenya 67,86%. Ketuntasan Belajar Klasikal pada Siklus I diperoleh 66,67%. Pada Siklus II rata – rata hasil belajar IPS siswa diperoleh 83,33 dengan persentasenya adalah 83,33%. Ketuntasan Belajar klasikal pada siklus II diperoleh 85,71%. Dari hasil yang diperoleh menunjukkan telah terjadi peningkatan hasil belajar IPS Siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 15,47%, sedangkan peningkatan belajar klasikal terjadi peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 19,04%. Dari hasil yang diperoleh pada penelitian tindakan kelas ini maka dapat disimpulkan Implementasi model *Discovery Learning* berbantuan LKS dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IX SMPK Slamet Ryadi Soa, Tahun Pelajaran 2018/2019.

Kata-kata kunci : hasil belajar, IPS, penerapan model *Discovery Learning*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia saat ini didasarkan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan di Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani

dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara.

Tujuan pendidikan perlu dipahami dalam hubungannya dengan tujuan hidup. Guru mempunyai tujuan hidup, baik sebagai diri pribadi maupun sebagai warga masyarakat dalam mewujudkan tujuan hidup bersama. Untuk mencapai tujuan hidup tersebut maka seorang guru harus memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan sesama

masyarakat yang lain. Begitu pula dengan siswa, seorang siswa harus memiliki kemampuan dalam komunikasi dengan guru, orang lain dan dengan teman-temannya. Siswa nantinya juga bisa berinteraksi dengan baik dan supaya siswa mampu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupannya sehari-hari baik di sekolah, di rumah maupun di sekitar tempatnya berada. Salah satu hal yang harus dilakukan untuk melatih anak-anak tersebut adalah dengan perlunya anak dibekali pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap, serta kemampuan berfikir kritis dan kreatif dalam upaya mengambil keputusan. Supaya hal di atas bisa terwujud, sekolah harus mengadakan pembinaan yang mengacu pada pendidikan IPS. Dengan pendidikan IPS siswa diharapkan memiliki pengetahuan dan wawasan tentang konsep dasar ilmu sosial dan humaniora, dan nantinya mampu memecahkan masalah sosial di lingkungannya dan menjadi masyarakat yang berbudi luhur dan bertanggung jawab. Salah satu dampak dengan membelajarkan IPS kepada siswa dari sejak awal sehingga nantinya setelah mereka mulai remaja dan dewasa adalah mereka mampu berinteraksi antar sesama sehingga mampu menghadapi masalah-masalah yang ada di sekitarnya dengan baik pula.

Pembelajaran IPS mengajarkan tentang bagaimana manusia berinteraksi antar sesama maupun dengan lingkungannya. Pendidikan IPS juga mampu mengatasi masalah-masalah sosial pada masyarakat seperti rendahnya etos kerja dan menurunnya jiwa kewirausahaan.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali terlihat orang-orang dilanda kemiskinan, ketidakpekaan terhadap suatu masalah, banyak terjadi kerusakan moral, dan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum 2013 yang sedang diterapkan saat ini tujuan mata pelajaran IPS adalah agar peserta didik mengenal konsep – konsep yang berkaitan dengan kehidupan dan lingkungan dan memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Selain itu IPS dapat membantu siswa memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai – nilai sosial dan kemanusiaan serta membantu siswa agar mampu berkomunikasi dan bekerjasama dalam masyarakat majemuk di tingkat lokal, nasional dan global.

Kompetensi Inti, Kemampuan dasar, materi pokok, dan indikator pencapaian hasil belajar yang dicantumkan dalam Kurikulum 2013 merupakan bahan minimal yang harus dikuasai siswa. Oleh karena itu, daerah, sekolah atau guru dapat mengembangkan, menggabungkan, atau menyesuaikan bahan yang disajikan dengan situasi dan kondisi setempat, nasional dan global.

Untuk mencapai tujuan-tujuan dari pendidikan IPS itu dengan baik maka yang paling berperan adalah guru. Salah satu tugas utama bagi seorang guru di sekolah adalah mengembangkan strategi belajar mengajar secara efektif. Pengembangan strategi ini bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi yang dapat

mempengaruhi kehidupan peserta didik sehingga mereka dapat belajar dengan menyenangkan dan dapat meraih prestasinya secara memuaskan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang efektif memang suatu yang sifatnya sangat kompleks dan harus menuntut kesungguhan seorang guru.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas seorang guru, yakni mengembangkan strategi belajar mengajar yang efektif, seorang guru membutuhkan dasar pengetahuan yang cukup tentang perkembangan anak. Metode mengajar yang baik adalah dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Kebanyakan yang terjadi di lapangan, para guru dalam melaksanakan pembelajaran tanpa memikirkan karakteristik anak. Sehingga metode yang diterapkan dalam setiap pembelajaran di kelas sering kali menggunakan metode mengajar yang konvensional dalam mengajar termasuk mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Penerapan metode pada kegiatan pembelajaran di sekolah hanya menggunakan metode yang monoton yaitu konvensional contohnya adalah metode ceramah. Metode ini jika diterapkan secara terus menerus tanpa adanya inovasi metode pembelajaran, maka keaktifan, motivasi dan kreatifitas peserta didik tidak akan pernah terangsang dan hal tersebut akan membuat peserta didik jenuh dan membosankan dalam belajar. Metode yang konvensional sering sekali dilakukan oleh guru tanpa melihat metode-metode lain yang sesuai dengan materi pelajaran yang disajikan. Para guru hanya

berfikir, materi ajar sudah disampaikan tanpa mereka memikirkan kesiapan dan kesanggupan peserta didik menerima materi tersebut. Metode ceramah cukup mudah dilakukan karena kurang menuntut usaha yang terlalu banyak, baik dari guru maupun peserta didik. Akibatnya materi pelajaran dijejalkan kepada peserta didik dan kurang memperhatikan taraf perkembangan mental peserta didik secara umum dan secara individu.

Kenyataan ini juga di alami di SMP Slamet Riyadi Soa selama ini masih menggunakan metode konvensional yaitu guru menyampaikan pengetahuan kepada siswa hanya mendengarkan. Guru dalam menyampaikan pelajaran cenderung menggunakan model pembelajaran konvensional dan siswa diharapkan mencatat apa yang disampaikan oleh guru kemudian hasil catatan itu menjadi bahan belajar di rumah untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ulangan dan ujian. Keadaan pembelajaran yang demikian menyebabkan siswa hanya menghafal apa yang dicatat tanpa memahami terlebih dahulu karena konsep itu tidak membekas secara baik. Akibat dari keadaan ini adalah nilai ulangan atau ujian tidak sesuai dengan yang diharapkan karena konsep yang dipelajari oleh siswa tidak membekas dalam memori ingatannya dan sebagian besar menghilang seiring dengan berjalannya waktu.

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS belum sepenuhnya mencapai KKM yang ditetapkan yaitu 73. Rendahnya hasil belajar yang didapatkan peserta didik

pada mata pelajaran IPS disebabkan banyak faktor. Dan faktor yang paling dominan adalah pada proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru di sekolah. Jika dilihat dari kenyataan yang ada di lapangan kegiatan pembelajaran mata pelajaran IPS di sekolah menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut: a) Guru masih mendominasi jalannya pembelajaran (*teacher center*), sehingga peserta didik bersifat pasif dan hanya menjadi pendengar yang menerima suguhan dari guru. Peserta didik menjadi tidak begitu tertarik untuk menemukan sendiri pengetahuan tersebut. Bruner mengatakan bahwa berusaha sendiri untuk menemukan pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna, b) Guru lebih mementingkan hasil dari pada proses pembelajaran sehingga belajar menjadi tidak bermakna bagi peserta didik. Akibatnya peserta didik kesulitan dalam memecahkan masalah yang lebih luas dan di kehidupannya sehari-hari, c) Dalam pembelajaran IPS di sekolah guru hanya mementingkan kemampuan pada aspek kognitif peserta didik saja tanpa mengembangkan kemampuan aspek yang lain yaitu psikomotorik dan aspek afektif, d) Metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru masih didominasi oleh metode ceramah, latihan dan penugasan-penugasan yang hanya mengerjakan soal-soal yang sifatnya konvergen. Proses belajar ini hanya menekankan pada pencapaian tuntutan kurikulum dan pencapaian tekstual semata daripada kemampuan belajar dan membangun individu. Kondisi ini

tidak menumbuhkembangkan aspek kemampuan dan aktifitas peserta didik yang konstruktivis.

Untuk mengatasi persoalan di atas maka hal yang dilakukan oleh peneliti sebagai salah satu guru IPS di SMPK Slamet Riyadi adalah dengan menerapkan suatu metode yang efektif dalam pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah *Discovery Learning*. Dengan menggunakan model pembelajaran ini di harapkan hasil belajar siswa dapat meningkat karena dalam pembelajaran dengan *Discovery Learning* siswa diajak untuk menemukan sendiri apa yang ingin di pelajarnya. Dengan menemukan sendiri siswa akan selalu mengingat apa yang telah di temukannya sendiri dan diharapkan pada akhirnya apabila di lakukan tes siswa hasil tesnya akan menunjukkan hasil yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPS kelas 1X A SMP Slamet Riyadi Soa tahun pelajaran 2018 – 2019

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Pada penelitian tindakan kelas ini menggunakan model atau desain yang dikembangkan oleh Kemmis dan Mc Taggart, pelaksanaan penelitian terdiri dari dua siklus

Penelitian dilaksanakan pada Agustus – Nopember 2018 di kelas IX A SMP Slamet Riyadi Soa Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada TA 2018/2019

Subyek dalam penelitian ini adalah Siswa kelas IX A SMP Slamet Riyadi Soa yang berjumlah

21 orang siswa. Objek penelitian ini adalah hasil belajar IPS siswa kelas IX SMP Slamet Riyadi Soa dengan menggunakan model pembelajaran *Discovery*. Prosedur penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan desain yang dikembangkan oleh Kemis dan Mc Taggart maka prosedur penelitian ini dalam bentuk siklus yang akan dilaksanakan dalam dua siklus, Siklus I dan Siklus II dengan tahap – tahapnya adalah Perencanaan, Pelaksanaan dan Observasi serta Refleksi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode tes. Dalam penelitian ini instrument yang di gunakan adalah soal tes. Soal tes dikembangkan berdasarkan indikator pembelajaran. Instrument penelitian ini digunakan untuk memperoleh data hasil belajar IPS siswa kelas IX SMP Slamet Ryadi Soa. Tes Dilakukan pada Akir Siklus I dan Siklus II. Bentuk tes uraian sebanyak 5 nomor. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian tindakan kelas ini digunakan analisis statistik deskriptif kuantitatif yakni suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar IPS yang dicapai siswa. yang diukur dengan menghitung : Menghitung Mean (Rata-rata), menghitung rata-rata persentase, menghitung Ketuntasan Belajar Klasikal , Menentukan Kriteria Penggolongan Hasil Belajar dengan standar PAP

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di SMP Slamet Ryadi Soa yaitu pada kelas IXA dengan jumlah siswa sebanyak 21 orang. Adapun tahapan kegiatan pelaksanaan siklus I adalah Perencanaan, Pelaksanaan dan Observasi serta Refleksi, dengan menggunakan model *discovery learning*.

Setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model *discovery learning* pada akhir kegiatan siklus I dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan dengan menggunakan model *discovery learning*.

Dari Hasil perhitungan diperoleh Rata – rata hasil belajar siswa Siklus I = 67,86, dengan persentasenya 67,87%. Sedangkan Ketuntasan Belajar Klasikalnya diperoleh :66,67%.

Berdasarkan refleksi Siklus I, penelitian Tindakan ini dilanjutkan pada Siklus II dengan mengacu pada desain dan prosedur penelitian, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan observasi serta refleksi.

Dari hasil penelitian diperoleh Rata – rata hasil belajar IPS siswa Siklus II = 83,33, dengan persentasenya sebesar 83,33%. Sedangkan Ketuntasan Belajar Klasikalnya diperoleh pada siklus II sebesar 85,71% Hasil Belajar IPS Siswa pada siklus I dan II dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Belajar IPS Siklus I Dan Siklus II

Data Hasil Belajar	Siklus I	Siklus II	Peningkatan
Rata-rata (%)	67,86%	83,33%	15,47%
Ketuntasan klasikal	66,67%	85,71%	19,04%
Kategori	Tinggi	Sangat Tinggi	

Di lihat dari data pada tabel diatas hasil belajar IPS siklus I yaitu mencapai rata-rata 67,86% dan ketuntasan klasikalnya adalah, 66,67%. Berdasarkan Kriteria acuan patokan berada pada kategori tinggi, namun belum mencapai indikator keberhasilan tindakan yang ditetapkan yaitu ≥ 73 . Dengan memperhatikan data pada siklus I, peneliti melanjutkan penelitian pada siklus II dengan melihat kekurangan-kekurangan yang terdapat pada siklus I. Hal ini terbukti dari refleksi siklus I dimana masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan baik dari gurunya maupun dari siswa. Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang dihadapi pada siklus I maka peneliti berusaha untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil belajar siswa yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan KKM yang ditetapkan pada kegiatan siklus II dengan memberikan tindakan perbaikan. Pada kegiatan siklus II peneliti juga kembali mensosialisasikan dan menerapkan model *discovery learning* dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan yang dihadapi pada siklus I. Melalui kegiatan perbaikan yang telah dilakukan pada siklus II hasil belajar IPS siswa meningkat dimana rata-rata mencapai

83,33%, ketuntasan belajar klasikal diperoleh 85,71% dengan kategori sangat tinggi. Dan sesuai dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan pada siklus II penelitian dikatakan berhasil dan telah melampau KKM yang ditetapkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan model *discovery learning* berbantuan LKS dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IX A di SMPK Slamet Ryadi Soa Tahun pelajaran 2018/2019. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang digunakan sebagai kajian penelitian yang relevan dan teori – teori yang digunakan dalam d penelitian ini, dimana model *discovery Learning* mempunyai prinsip lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Dengan demikian siswa diajak untuk menemukan sendiri apa yang ingin di pelajarnya. Dengan menemukan sendiri siswa akan selalu mengingat apa yang telah di temukannya sendiri dan diharapkan pada akhirnya apabila di lakukan tes siswa hasil tesnya akan menunjukkan hasil yang lebih baik. Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini terbukti bahwa penerapan model *discovery learning* berbantuan LKS terbukti dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas IX SMPK

slamet Ryadi Soa tahun ajaran 2018/2019.

PENUTUP

Implementasi model *discovery learning* berbantuan LKS dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa, hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil analisis data pada siklus I rata – rata hasil belajar IPS siswa diperoleh 67,86 dengan persentasenya 67,86%. Ketuntasan Belajar Klasikal pada Siklus I diperoleh 66,67%. Pada Siklus II rata – rata hasil belajar IPS siswa diperoleh 83,33 dengan persentasenya adalah 83,33%. Ketuntasan Belajar klasikal pada siklus II diperoleh 85,71%. Dari hasil yang diperoleh menunjukkan telah terjadi peningkatan hasil belajar IPS Siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 15,47%, sedangkan peningkatan belajar klasikal terjadi peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 19,04%. Dari hasil yang diperoleh pada penelitian tindakan kelas ini maka dapat disimpulkan Implementasi model *discovery learning* berbantuan LKS dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IX SMPK Slamet Ryadi Soa, Tahun Pelajaran 2018/2019.

Berdasarkan hasil di atas beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut.

Guru dapat memilih metode/ model pembelajaran dan teknik mengajar yang tepat dan relevan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik siswa belajar agar suasana belajar dikelas tetap hidup dan saling komunikatif antara siswa dengan guru dan antar siswa dengan siswa lainnya.

Dengan adanya Penelitian Tindakan Kelas ini guru belajar

menggunakan model pembelajaran yang beragam.

Sekolah hendaknya menyediakan fasilitas penunjang pembelajaran berupa buku-buku mata pelajaran, buku referensi dan buku-buku penunjang sesuai kurikulum yang berlaku sehingga memperlancar proses belajar mengajar dikelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Mulyono. 2003. Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar. Jakarta: Rineka Cipta
- Dimiyati dan Mudjiono. 1994. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta; Proyek Pembinaan Dan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Deprtemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Djamarah, Saiful Bahri. 2002. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Emetembun. (1986). Penemuan Sebagai Discovery Learning Dalam Belajar. Yogyakarta: Media Raya
- Hidayati. 2008. *Pengembangan pendidikan IPS SD*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- H. Malik Oemar. 2001. Media Pendidikan. Bandung: Citra Aditya
- Koyan, I Wayan. 2012. *Statistik Pendidikan*. Singaraja:

-
- Universitas Pendidikan
Ganesha Press
- Nana, Sujana. 2004. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kusuma, Wijaya dan Dedi
Dwitagama. 2010. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta Barat: PT Indeks
- Suryabrata, Sumadi. 1983. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: PT Raja Garfindo Persada.
- Lasmawan,Wayan. 2010. *Menelisik Pendidikan Ips*. Singaraja: Mediakom Indonesia Pres Bali
- Undang-Undang Republik
Indonesia. No. 20. 2003.
Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas
- Marhaeni, A.A.I.N. 2012. *Pengantar evaluasi pendidikan. (teori, aplikasi dan pengembangannya untuk pendidikan dasar*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.